

AKADEMIYA
GOOGLE

RAQAMLI OB'KT
IDENTIFIKATORI

O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI,
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI BINOSI
"SOTSIOLOGIYA" KAFEDRASI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

 <https://zenodo.org/record/7978770>

Chop
etilgan sana:
2023-yil 20-may

KONFERENSIYA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA FAOLiyAT YURITADI:

1. ZAMONAVIY IJTIMOIY VOQE'LIKNING O'ZIGA XOSLIGI VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH
2. MINTAQAHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI
3. MINTAQANING IJTIMOIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR
4. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA | ONLINE ZOOM PLATFORMA MATERIALLAR TO'PLAMI

TOSHKENT
2023-YIL 25-MAY

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARI
PROFESSOR-O'QITUVCHILARI, YOSH TADQIQOTCHILAR, DOKTORANTLAR,
MAGISTRANTLAR VA IQTIDORLI TALABALAR

[HTTPS://NUU.UZ](https://nuu.uz)

OLY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
SOTSILOGIYA KAFEDRASI
"IJTIMOIY FIKR" RESPUBLIKA JAMOATCHILIK FIKRINI O'RGANISH MARKAZI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi
(Toshkent, 25-may 2023-yil)
MATERIALLAR TO'PLAMI

1-BO'LIM

TOSHKENT-2023

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:

Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatnovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon o'g'li

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li

O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

MAQOLADA KELITIRILGAN DALILLARNING TO'G'RILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

internetga kirish imkoni bo'lgan muhitda o'quv materiallariga erisha olish orqali o'quv dasturi doirasidagi darsni kuzatishi mumkin [5].

5.4.6.9. Web 2.0 Ilova vositalari. Ta'limda ishlatiladigan ko'plab web 2.0 dastur vositalari mavjud. Bularndan ba'zilari: TEDED — bu Google Classroom, WordPress va Prezi. TEDED — bu TED (Technology, Entertainment, Design) ilovasining ta'lim versiyasi bo'lib, u turli va samarali g'oyalarni katta jamoalarga etkazish uchun yaratilgan. Bu maydon orqali o'qituvchilar va o'quvchilar o'zlari xohlagan dars yoki fan bo'yicha tayyorlagan videolarini tarqatish imkoniyatiga ega. Google Classroom virtual sinf ilovasi bo'lib, unda o'qituvchilar uy vazifasini topshiradi, mashg'ulotlarni bajartiradi, fikr-mulohazalarini bildiradi va o'quvchilar bilan samarali muloqot qiladi. WordPress – raqamli kodlashga ehtiyoj bo'lmagan shaklda insonlarning o'z web sahifalarini yaratib internetda tarqatish imkonini bergan bir kontent tizimidir. Ushbu ilova o'qituvchilar va o'quvchilarga ta'lim maqsadlarida o'zlarining blog va veb-sahifalarini yaratish va boshqarish imkonini beradi. Prezi — bu Powerpoint taqdimotlariga muqobil bo'ladigan veb-asosidagi taqdimotlarni tayyorlash dasturi. Ushbu ilova yordamida tayyor shablonlar, rasmlar, animatsiyalar va videolar yordamida taqdimotlar yaratiladi. Tayyorlangan taqdimotlar ilova orqali almashish, saqlash va ko'rish imkoniyatini beradi [6].

Adabiyotlar:

1. Yokuş Gürol. 2019. Mobil Öğrenme. Öğretim Teknolojileri. ed. Tuğba Yanpar Yelken. Ankara: Anı Yayıncılık: 99-1182. Evans, S.A. (2006). A validation study of a measurement of technology integration skills for pre-service teachers (Doctoral dissertation, The University of North Carolina at Charlotte).
2. Çardak Çiğdem Suzan. 2019. Uzaktan Öğrenme ve Web Siteleri. Öğretim Teknolojileri.ed. Tuğba Yanpar Yelken. Ankara: Anı Yayıncılık:141-180.
3. Özönur, Mesut, Halil Kamışlı. 2019. Teknolojinin Eğitimde Kullanılmasında Güncel Yaklaşımlar. Öğretim Teknolojileri. ed. Tuğba Yanpar Yelken. Ankara: Anı Yayıncılık:205-228.
4. Mazman Sacide Güzin. 2009. Sosyal Ağların Benimsenme Süreci ve Eğitsel Bağlamda Kullanımı. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
5. Alp Yunus Devkan Kaleci. 2018. YouTube Sitesindeki Videoların Eğitim Materyali Olarak Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri. International Journal of Active Learning.c.3s.1:57-68.
6. İşman, A. (2002). Sakarya ili öğretmenlerinin eğitim teknolojileri yönündeki yeterlilikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology
7. Alkan C. (2005). Eğitim teknolojisi. (8. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. 74.
8. McDermott, J. (1981). "Tech0nology: The Opiate of the Intellectuals" (Ed. A.H. Teich). Technology and Man's Future. New York: St. Martin's Pres.
9. Alkan C. (1995). Eğitim Teknolojisi. (4. Baskı). Ankara: Yüksek Matbaası.
10. Çilenti K. (1998). Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. Ankara: Yargıcı Matbaası.
11. Anglin G.J. (1995). Instructional technology: Past, present, and future. Libraries Unlimited, Inc., PO Box 6633, Englewood, CO, 80155-6633.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7975694>

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ: КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ

Санатқанұлы М.
Докторант PhD по социологии
Евразийский Национальный Университет им. Л. Гумилева,
Астана, Казахстан

Байгабылов Н.

PhD, ассоциированный профессор
Евразийский Национальный Университет им. Л. Гумилева,
Астана, Казахстан

Аннотация: В настоящей статье рассматривается проблема осмысления социальной ценности реабилитации наркозависимых в контексте казахстанского опыта. Цель - исследовать социальный и терапевтический потенциал программы заместительной терапии как метода реабилитации и ресоциализации наркозависимых и возвращения их в общество. Тема заместительной терапии уже давно вышла за пределы научной дискуссии, перейдя в формат противостояния двух идеологий. Какими бы спорными не казались всевозможные утверждения о программе заместительной терапии, необходимо вникнуть в самую суть проблемы. В статье описывается схема применения заместительной терапии в Казахстане как средства социальной реинтеграции, приводится критика противников данного метода, а также аргументы его сторонников.

Ключевые слова: социализация, заместительная терапия, лечение наркомании, наркозависимость.

SOCIAL FACTORS OF THE REHABILITATION OF DRUG ADDICTS: KAZAKHSTAN EXPERIENCE

Sanatkanuly M.
PhD student in sociology
Eurasian National University L. Gumilyov, Astana, Kazakhstan

Baigabylov N.
PhD, associate professor
Eurasian National University L. Gumilyov, Astana, Kazakhstan

Abstract: In this article discusses the problem of understanding the social value of the rehabilitation of drug addicts in the context of Kazakhstan's experience. The goal is to explore the social and therapeutic potential of the substitution therapy program as a method of rehabilitation and resocialization of drug addicts and their return to society. The topic of substitution therapy has long gone beyond the boundaries of scientific discussion, moving into the format of confrontation between two ideologies. As controversial as the allegations about the substitution therapy program may seem, it is necessary to get to the heart of the problem. The article describes the scheme for the use of substitution therapy in Kazakhstan as a means of social reintegration, criticizes the opponents of this method, as well as the arguments of its supporters.

Keywords: socialization, substitution therapy, drug addiction treatment, drug addiction.

Введение. Проблема наркоситуации является одним из основных факторов, влияющих на социальную ситуацию в государстве и обществе, поскольку она не только приводит к ухудшению здоровья населения, но и увеличивает социальное напряжение. В настоящее время практически ни один регион Казахстана, а также многие другие регионы мира, не обходятся без случаев употребления наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях, а также без фактов незаконного распространения наркотиков и правонарушений, связанных с ними. Масштабы распространения наркомании настолько велики, что возникает угроза не только для здоровья и будущего молодежи, но и для социальной стабильности общества в ближайшей перспективе.

Постановка проблемы. Одной из наиболее распространенных моделей ресоциализации и реабилитации наркозависимых является программа заместительной терапии.

Заместительная терапия – это вид долгосрочного комплексного лечения опиоидной зависимости. Она включает использование легальных медицинских препаратов, действие

которых позволяет предотвращать развитие синдрома отмены («ломку») и блокировать влечение к нелегальным опиоидам. Кроме того, пациенты получают психологическое лечение и социальную поддержку. Благодаря заместительной терапии, у пациента отпадает необходимость в поиске запрещенных наркотиков и их введения инъекционным способом, что резко снижает риск инфицирования ВИЧ, передозировок, криминализации и прочих негативных последствий употребления запрещённых веществ. Отказ от героина и подобных ему быстродействующих опиоидов в пользу длительно действующих медицинских препаратов опиоидного ряда (к примеру, метадона) со временем нормализует обменные процессы в головном мозге и позволяет пациентам в будущем при большом желании прекратить заместительную терапию.

Результаты и обсуждение. В Казахстане опиоидная (поддерживающая) заместительная терапия реализуется с 2008 года при поддержке Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. За период с 2008 по 2020 годы в рамках программы поддерживающей заместительной терапии (далее – ПЗТ) лечение получил 1331 пациент в 10 регионах страны.

Психологическая поддержка пациентов ПЗТ включает в себя мотивационное интервьюирование и когнитивно-поведенческую психотерапию [1].

Медикаментозную помощь лицам, принимающим участие в программе ПЗТ, оказывают кабинеты предоставления поддерживающей терапии агонистами опиоидов. Кабинеты ПЗТ действуют в 15 городах: Алматы, Уральске, Атырау, Актобе, Семей, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Экибастузе, Караганде, Темиртау, Таразе, Костанай, Рудном, Лисаковске и Кызылорде. В соответствии с утверждённым стандартом организации оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья населению Республики Казахстан в данных кабинетах осуществляется оказание следующих услуг:

- 1) услуги по программе поддерживающей терапии агонистами опиоидов, включающей выдачу препаратов, психосоциальное консультирование в соответствии с утвержденным клиническим протоколом;
- 2) повышение качества жизни и социальной адаптации пациентов с опиоидной зависимостью;
- 3) снижение частоты и объема употребления нелегальных наркотических средств и психотропных веществ;
- 4) снижение риска передачи ВИЧ-инфекции и других сопутствующих заболеваний среди потребителей инъекционных наркотиков;
- 5) увеличение приверженности к антиретровирусной терапии лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией, зависимых от опиоидов [1].

В соответствии с официальными данными на начало 2020 года на лечении в рамках реализации программы ПЗТ находилось 296 человек, что составляет всего 0,3 % от оценочного количества лиц, употребляющих опиоидные наркотики (94 600 человек) [2], из них мужчин - 235, женщин – 61. При этом количество людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, в программе составляет 109 человек, из них 92 (84%) принимают антиретровирусную терапию. По состоянию на июль 2021 года в программе приняли участие 326 человек, 117 из которых — пациенты с ВИЧ [3].

По мнению врачей-наркологов, заместительная терапия не излечивает от наркотической зависимости на все 100%. В то же время она позволяет облегчить жизнь пациентам — вернуть их в общество, контролировать риски заражения неизлечимыми заболеваниями и существенно снизить уровень преступности [4]. По данным Центра психического здоровья 330 участников в плановом порядке завершили программу с положительным результатом; 127 участников обрели семьи; 560 человек трудоустроились. Отмечается снижение криминального поведения участников программы: 78 % (1038 участников) до включения в программу имели криминальный опыт, из них 565 человек имели неоднократную судимость. За 12 лет реализации программы осуждён 61 участник программы [5].

Тем не менее, заместительная терапия часто подвергается критике. В 2010 году Министерство здравоохранения Республики Казахстан, а затем в 2015 году Генеральная прокуратура по поручению совета безопасности Казахстана инициировали проверки легитимности реализации программы заместительной терапии. Тогда было рекомендовано завершить ее досрочно и вывести пациентов из программы с постепенным снижением дозы метадона. В монографии «Становление и перспективы развития института оценки уровня наркопотребления в Казахстане» — исследовании научных сотрудников Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан – отмечаются следующие причины нецелесообразности дальнейшей реализации программы заместительной терапии:

- не удалось добиться снижения заболеваемости ВИЧ-инфекцией; проект не обеспечивает ресоциализацию лиц, проходящих лечение;
- отсутствие мотивации к отказу от наркотиков;
- выраженное агрессивное поведение при метадоновой абстиненции («ломка»);
- отсутствие эффекта воспитания законопослушного поведения.

Также там говорится, что протокольным решением заседания МВШ (межведомственный штаб по координации деятельности госорганов, направленной на противодействие наркомании и наркобизнесу) в 2018 году «дана рекомендация Министерству здравоохранения о нецелесообразности применения заместительной терапии» [5].

В июне 2017 года Министерство внутренних дел Республики Казахстан потребовало прекратить реализацию программы, после чего была создана Межсекторальная рабочая группа из 17 человек, задачей которой стала оценка эффективности программы. Рабочая группа подготовила резолюцию с выводами о том, что заместительная терапия эффективна в Казахстане и ее следует продолжить, однако часть ее членов инициировали альтернативное исследование при содействии полиции. Выводы альтернативной экспертизы привели к тому, что в январе 2018 года прием новых пациентов в центрах опиоидной заместительной терапии временно остановили. Между тем Казахстанский союз ВИЧ-инфицированных обратился к президенту страны с призывом не закрывать проект [4].

Парламентарии также не раз высказывались против реализации программы опиоидной заместительной терапии в Казахстане [6], считая, что аналог героина и морфина может пошатнуть национальную безопасность в стране. В подтверждение этому приводился следующий факт: в документе «Расширение доступности опиоидной заместительной терапии в РК в 2010-2014 годы: обзор ситуации, план действий и операционный план внедрения» отмечено, что задержка поставки метадона хотя бы на один день угрожает стране общественно-политическими беспорядками [4].

Среди аргументов оппонентов программы поддерживающей заместительной терапии агонистами опиоидов также указывались следующие:

- навязывание «программ снижения вреда» Западом и создание нового вида наркобизнеса на западные деньги, поступающие в Казахстан через неправительственные организации [4];
- исследования и клинические испытания метадона в Казахстане проводились с нарушением предусмотренных законодательством требований и в пользу заместительной терапии [7];
- отказ соседних стран России и Узбекистана от программы заместительной терапии [8];
- применение метадона не является лечением наркозависимого человека, а служит лишь его переводу на более тяжелый наркотик с более губительными последствиями [9].

Сторонники же поддерживающей терапии приводят другие аргументы в пользу дальнейшей реализации программы заместительной терапии. Согласно их утверждениям, лекарственный препарат метадон – не тот наркотик, употребление которого чревато соответствующими негативными последствиями – от передозировок и абсцессов, до смерти за решеткой или на больничной койке. Метадон при адекватно подобранной дозе у пациентов с

хронической опиоидной зависимостью не вызывает эйфории. Кроме того, его назначают под строгим контролем, в контролируемых условиях, что в отличие от уличных наркотиков делает эти препараты более безопасными и эффективными для лечения опиоидной зависимости. Также, при правильном и стабильном применении заместительной терапии пациент, как правило, даже не пытается достать запрещенные опиоиды, так как метадон блокирует эффект эйфории от этих наркотиков. Пациенты, проходящие поддерживающее лечение, не испытывают физиологических или поведенческих отклонений, как это бывает при употреблении уличных опиоидов. Помимо всего прочего, участвуя в программе заместительной терапии, пациент получает навыки спасения (сохранения) жизни, в то время как при неконтролируемом употреблении уличных опиатов человек безразличен к собственному здоровью и здоровью своих близких.

Заклучение. Как и любые методики лечения, метод заместительной терапии несовершенен, и, кроме очевидных преимуществ, также имеет определённые недостатки. Основные из них были названы и активно используются оппонентами заместительной терапии в дискуссиях «за и против». Участие в программе заместительной терапии не избавляет от зависимости, но позволяет взять её под контроль и значительно улучшить жизнь зависимого пациента. Важно понимать то, что у пациента сохраняется зависимость от медицинского препарата, однако он получает возможность стабилизировать свое психическое и физическое состояние, значительно улучшить социальный статус, открыть для себя новые возможности.

Научные данные свидетельствуют о том, что для дальнейшей социализации и реинтеграции наркозависимых лучше всего использовать комбинированный подход – медикаментозное лечение (непосредственно заместительную терапию) и психологическую поддержку под регулярным контролем. Для успеха необходимо, чтобы пациенты оставались в программе лечения длительное время (не менее двух, а иногда и на протяжении многих лет), получая при этом все преимущества, которые дает такая терапия. По мнению казахстанских врачей-наркологов, сегодня заместительная терапия является наиболее эффективной формой лечения и социализации для большинства людей, страдающих опиоидной зависимостью. Рассматривается дальнейшее расширение программы [3].

Литература:

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года «Об утверждении стандарта организации оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья населению Республики Казахстан» [Электрон. ресурс]. – 2020. – URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021712> (дата обращения 15.02.2023).
2. Страновой отчет о достигнутом прогрессе – Казахстан Глобальный мониторинг эпидемии СПИДа [Электрон. ресурс]. – 2020. – URL: <https://www.kncdiz.kz/files/00007836.pdf> (дата обращения 15.02.2023).
3. Метадон: зло или благо? Что будет с заместительной терапией для наркозависимых [Электрон. ресурс]. – 2021. – URL: <https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-methadone-drug-addiction-treatment-project/31356654.html> 15/07/2021 (дата обращения 15.02.2023).
4. «МК в Казахстане». Метадон для наркозависимых: благо или зло? [Электрон. ресурс]. – 2019. – URL: <https://mk-kz.kz/social/2019/07/12/metadon-dlya-narkozavisimyx-bлаго-ili-zlo.html> (дата обращения 15.02.2023).
5. Наркологическая помощь населению республики казахстан за 2018-2019 годы. (Статистический сборник) [Электрон. ресурс]. – 2020. – URL: <http://mentalcenter.kz/> (дата обращения 15.02.2023).
6. Ответ на депутатский запрос Премьер-Министра РК от 16 октября 2014 года № 20-45/4577 «О принятии срочных мер по запрету применения наркотика «Метадон» в РК» [Электрон. ресурс]. – 2014. – URL: <https://www.zakon.kz/4664969-otvet-na-deputatskij-zapros-premer.html> (дата обращения 15.02.2023).
7. Иеромонах, А. Б., Шевцова, Ю. Б., & Каклюгин, Н. В. ОСТОРОЖНО – МЕТАДОН!!! [Электрон. ресурс]. – 2007. – URL:

http://www.blaiivus.org/UserFiles/blaiivi_karta/14.3.%20Pakaitinis%20gydymas%20metadonu/539a_tsargiai4.pdf (дата обращения 15.02.2023).

8. Граждане Казахстана выступают против продвижения наркотика «метадон», как средства для «лечения» наркозависимых [Электрон. ресурс]. – б.д. – URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30955906#pos=19;-12 (дата обращения 15.02.2023).

9. Почему наркотик «Метадон», запрещенный Конвенцией ООН к применению в медицинских целях, официально используется у нас в качестве препарата заместительной терапии? [Электрон. ресурс]. – 2017. – URL: https://akzhol.kz/ru/migrated_4694/ (дата обращения 15.02.2023).

YOSHLAR MA'NAVIYATNI YUKSALTIRISHDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONLARI TRANSFORMATSIYALANISHUVINING EVOLYUTSION ASOSLARI

Tashmetov Tuxtasin
(PhD), dotsent
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
e-mail: toshmetovtuxtasin@gmail.com

Annotatsiya: Evolyutsion o'tish jarayoni, hozirgi davrda zamonaviy texnologik o'zgarishlar, ma'naviy sohalar tizimini isloh qilish orqali ro'y bermoqda. Buning natijasida ma'naviyat millatning ichki rivojlanishi va kelajak sari intilishi hamda kurashlarining markazidagi beqiyos kuch bo'lib, millatning qaysi yo'llar va qaysi maqsadlar sari olg'a intilishini ta'minlash orqali transformatsiyalashuv jarayonlari sodir bo'lmoqda. Ma'naviyat sog'lom fikrlaydigan har bir shaxs va fuqaroda milliy g'urur-iftixor, or-nomusni uyg'otadigan, o'zlikni anglatadigan, xalqning maqsadi va orzu umidlarini ro'yobga chiqishiga kuch-qudrat beradigan, millatni harakatga keltiradigan qudratli omildir. Shu boisdan ham ma'naviyatning transformatsion jarayonlariga uchrashi natijasida barkamol insonlar ongida ezgulikka yo'g'rilgan bunyodkor g'oyalarning yanada shakllanishiga va rivojlanishiga xizmat qilishi lozim.

Kalit so'zlar: Konsepsiya, g'oya, tafakkur, mafkura, ma'naviyat, ma'rifat, madaniyat, transformatsiya, evolyutsiya, tendentsiya, intellektual, global, internet, ijtimoiy tarmoqlar, kommunikatsiya, global, urf-odat, an'ana va qadriyatlar, barkamol, komil inson, xurujlarnin, jaholatga, sintez, ommaviy madaniyat, demokratiya, taxdid.

EVOLUTIONARY BASICS OF TRANSFORMATION OF EDUCATIONAL PROCESSES IN RAISING THE SPIRITUALITY OF YOUTH

Tashmetov Tuxtasin
(PhD), Associate Professor
Chirchik State Pedagogical University
e-mail: toshmetovtuxtasin@gmail.com

Abstract: The process of evolutionary transition, modern technological changes, reforming the system of spiritual spheres is taking place in the present era. As a result, spirituality is an incomparable force at the center of a nation's internal development and future aspirations and struggles, and transformational processes are taking place by ensuring which paths and goals the nation moves forward. Spirituality is a powerful factor that awakens national pride and honor in every sane person and citizen, signifies identity, empowers the nation to realize its goals and dreams, and moves the nation. . For this reason, as a result of meeting the transformation processes of spirituality, it should serve the further formation and development of creative ideas that are turned to goodness in the minds of mature people.

I-SHO'BA. ZAMONAVIY IJTIMOY VOQELIKNING O'ZIGA XOSLIGI
VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH

OLIY O'QUV YURTLARIDA O'QUV-USLUBIY ISHLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION BOSHQARUV.....	5
Inaqov Qudratjon Qadirjanovich	
YOSHLAR TARBIYASI – III RENESSANSNING MA'NAVIY ASOSI.....	7
Mansur Bekmurodov	
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКИСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА.....	11
Рахимова Н.Х.	
GLOBALLASHUV JARAYONIDA TAHIDDLAR VA ULARGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI.....	15
Matibayev Tashpo'lat	
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ.....	21
Убайдуллаева Раиса Турсуновна	
KEKSALIK DAVRINING ILMIY TAVSIFLANISHIDA ETNOMETODOLOGIK YONDASHUV.....	24
Shohida Sodiqova	
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЕ.....	26
Ташмухамедова Дилорам Гафурджановна	
YETIMLIK ILM-FAN DUNYOSIDA VAHS-MUNOZARALARGA SABAB BO'LIB KELAYOTGAN MURAKKAB IJTIMOY HODISA.....	31
Zaitov Elyor	
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО УЗБЕКИСТАНА: ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА РЕФОРМ И ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОГРЕССА.....	34
Бекмуродов Бобур	
INTEGRITY AS AN ACTUAL DIRECTION IN THE SOCIOLOGY OF SPORT.....	40
Gonashvili A.S.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ.....	44
Жолдошева А.Ш., Кошбакова Б.М.	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISHINI VAHOLASH.....	48
Alikariyev Nuriddin Safarqoriyevich	
“JAMIYAT IJTIMOY SOHASI” TUSHUNCHASIGA DOIR.....	53
Kholbekov Abdug'ani, Nazarqosimov Sarvar	
ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.....	57
Сеитов А.П.	
MARKAZIY OSIYODAGI TABAQALANISHNING IJTIMOY XUSUSIYATLARI.....	59
Komil Kalonov	
ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИНТЕРНЕТА И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.....	61
Вяткина Ю.А., Бураканова Г.М., Ахмедова Ф.М.	
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ СОВРЕМЕННОГО МИРА И СОЦИОЛОГИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ.....	68
Каххаров Абдулахат Ганниевич, Абдуллаев Сардорбек Усмонхужаевич	

YOSHLAR IJTIMOIIY-INNOVATSION FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	71
Sarvar Otamuratov	
УСИЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ОБНОВЛЯЕМОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	74
Алексеева В.С.	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHNING XALQARO TAJRIBALARI.....	78
Sabirova Umida	
“TURMUSH SIFATI” TUSHUNCHASI VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHINING KONTSEPTUAL TAHLILI.....	81
Abduxalilov Abdulla	
YOSHLAR HUQUQIY MADANIYATINI YUKSALTIRISH – DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR VAZIFASI.....	84
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna, Yo'ldoshev Shohrux Ilhomjon o'g'li	
O'ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENTSIATSIYASI VA JIPSLASHUVI.....	87
Kalanova Sabohat Muradovna	
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ (к вопросу становления и развития социологии города).....	91
Шокиров Хотан Анварович	
LOW-SKILLED LABOR MIGRATION FROM KAZAKHSTAN AND UZBEKISTAN TO SOUTH KOREA.....	94
Toktarova Nazym	
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	98
Мискинов Махдий Бозорбой ўғли, Решетников Иван Валерьевич	

II-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

О НЕКОТОРЫХ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЯХ КЫРГЫЗОВ УЗБЕКИСТАНА..	103
Жусубалиев А.Р., Халматов К.А.	
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «ПРАЗДНИКА НАУРЫЗ» (НА ОСНОВЕ ТРУДОВ УЧЕНОГО-ФАРАБИЕВЕДА АКЖАНА АЛЬ-МАШАНИ).....	107
Имангалиев А.Т., Дукенбаева З.О.	
OLDER PEOPLE ARE AN ESSENTIAL COMPONENT OF NATIONAL HUMAN CAPITAL.....	111
Kamalova Khatira	
OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI VA IJTIMOIIY STEREOTIPLAR.....	114
Xaydarov Abror	
YOSHLAR IJTIMOIIY FAOLLIGI DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR YO'NALISHI SIFATIDA.....	117
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI IJTIMOIIY HIMOYALASHDA O'ZARO KO'MAK OMILINING TARIXIY AHAMIYATI.....	121
Xusanova Xayriniso Tayirovna	
НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	123
Маймакова А.А., Бураканова Г.М.	
INSON RESURLARINI BOSHQARISH STRATEGIYASI QO'LLANISHINING BAHOLASH MEZONLARI.....	127
Olimov Furqat Hoshimovich	

AJDODLAR ILMIIY MEROSI MILLIY QADRIYATIMIZ POYDEVORIDIR.....	129
Xolmirzayev X.D., Xalimmetova R.D.	
MEDIA SAVODXONLIK VA AXBOROT MADANIYATINING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI.....	133
Xolmirzayev X.D. Sotvoldiyeva M.	
ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	136
Ахмедова Феруза, Назарова Раъно	
MA'NAVIIY QADIRIYATLARNING MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHDAGI AHAMIYATI.....	140
Kadirova X.B.	
DEMOKRATIK JAMIYAT TRANSFORMATSIYALASHUVIDA QADRIYATLARNING IJTIMOIIY AHAMIYATI.....	144
Navruzov Oybek Egamqulovich, Dusmuradova Umida Ibragimovna	
DAVRLAR ALMASHINUVIDA AXBOROTLARNING INSONLAR TAFAKKURIGA TA'SIRI.....	148
Ernazarov Behzod	
DAVLAT BOSHQARUVIDA INSON QADRINI YUKSALTIRISHNING IJTIMOIIY MEKANIZMLARI.....	150
A'zamova Kumush	
MADANIYAT – MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHNING SHAKLLANTIRUVCHI OMILI SIFATIDA.....	153
Akramov X. F., Qo'qonboyeva G.S., Qo'chqorova K.X., Nuxriddinova D.X.	

III-SHO'BA. MINTAQANING IJTIMOIIY-IQTISODIIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЧЕРЕЗ КОНЦЕПЦИЮ «СЛЫШАЩЕГО ГОСУДАРСТВА».....	156
Рысбаева С.Ж.	
“MADANIY KOD” TUSHUNCHASI, UNING MARKETING VA MENEJMENT SOHASIDA TUTGAN O'RNI.....	160
Abdusalom Umarov	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА КАЗАХСТАНА В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ КАТЕГОРИИ NEET.....	163
Нұртазина Роза, Найла Мұхтарова, Арайлым Джунусова	
QASHSHOQLIKNI KAMAUTIRISH O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SIYOSATINING USTOVOR YO'NALISHI.....	168
Saparbaev Rustam Tursinbaevich	
ОБРАЗ РОДИНЫ ГЛАЗАМИ ТАМБОВСКИХ СТУДЕНТОВ.....	170
Гузенина С.В.	
RESEARCH IN SOCIOLOGY OF SPORTS IN INDIA AND POSSIBILITIES FOR THE WORLD.....	174
Dr. Sanjay Tewari	
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН-ЧЛЕНОВ ШОС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ.....	182
Корганова С.С., Кадеева А.М., Райхан Б.А.	
MENTAL HEALTH OF SOCIETY: "BY LAW OR BY CONSCIENCE?".....	188
Kamchybek uulu M., Usupova C.S.	
TA'LIM SIFATI MENEJMENTINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO MODELLAR.....	192
Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna	

РЕПАТРИАНТЫ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМЫ.....	196
Жусубалиев А.Р., Токоева Н.Б.	
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИНКЛЮЗИИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ.....	201
Латипова Нодира, Ниёзов Султонмурод	
TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDAGI USTUVOR VAZIFALAR.....	205
Axmedova F.M.	
SOCIAL CAPITAL AS A FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE.....	208
Khusan Akramov	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING «UMPR» MODEL.....	212
Dilfuza Nematova	
IJTIMOY-IQTISODIY VA DEMOGRAFIK XOLATINI INSON KAPITALI SHAKILLANISHIDAGI O'RNI (FARG'ONA VODIYSI MISOLIDA).....	214
Sodirjonov Muxriddin	
OILADAGI ZO'RAVONLIK ZAMONAVIY OILALARNING ENG DOLZARB MUAMMOLARIDAN BIRI SIFATIDA.....	219
Ziyayeva Xolida, Mingbayeva Bashorat	
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ.....	222
Юсупов Рахимжон	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОЛЬ КОНЦЕПЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ.....	225
Асамова Умида	
TURKIYA TA'LIM TIZIMIDA MOBIL VA MASOFAVIY TA'LIM.....	228
Engin Evni	
СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ: КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ.....	230
Санатқанұлы М., Байгабылов Н.	
YOSHLAR MA'NAVIYATNI YUKSALTIRISHDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONLARI TRANSFORMATSIYALANISHUVINING EVOLYUTSION ASOSLARI.....	235
Tashmetov Tuxtasin	

IV-SHO'BA. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOYIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

GLOBALLASHUV – DUNYO IJTIMOYIY-SIYOSIY VA MADANIY MANZARASINI O'ZGARTIRISH JARAYONI.....	239
Farfiev B.A.	
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	242
Латипова Нодира, Талипов Сухроб	
ELECTORAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND ELECTION CAMPAIGNING.....	245
Vyulegenova B.B., Bolysbek M.A.	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ В МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА.....	252
Сабирова Умида Фархадовна, Абдусаломов Абдурашид Дилшод ўғли	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕНЩИН ПОЛЬШИ И КЫРГЫЗСТАНА.....	255
Шайылдаева Асель Кокоевна, Ига Стшалка, Агнешка Ермолович	
O'ZBEKISTONNING NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAHSLARGA NISBATAN IJTIMOYIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI.....	261
Abduvalieva Mumtozxon	

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ САМОПОНИМАНИЯ В ФИЛОСОФИИ.....	264
Камчыбек уулу М., Качкынова А.Т.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ.....	267
Бюлегенова Бибигуль Бисенбаевна, Матайбаева Айжан	
YOSHLAR SOTSIOLOGIYASI: AHLOQ TRANSFORMATSIYASI.....	271
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	
О‘ЗБЕКISTONDA YOSHLARNING IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISH МЕХАНИЗМЛАРИ.....	276
Isropilov Murodjon Bahodir o'g'li	
COMPLEX "ETERNAL CITY" AS A SOCIAL REALITY IN THE ECOSYSTEM OF THE CITY OF SAMARKAND.....	279
Khaydarova Khilola Khislatovna	
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК ПОЗИТИВНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ.....	281
Решетников Иван, Ганиева Мухлиса	
ФЕНОМЕН ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ В ПРАКТИКЕ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА.....	286
Хайрутдинов Жалолиддин	
ВОЗВРАЩЕНИЕ Г. ЛЕБОНА: РИСКИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ.....	291
Нешитов П.Ю.	
О‘ЗБЕКISTONDA IJTIMOY-SIYOSIY HAYOT BARQARORLIGINI TA’MINLASHDA DIALOGNING ANAMIYATI.....	294
Maxkamov Ulug‘bek Abdugapporovich	
YOSHLAR - INNOVATION TARBIYA OBYEKTI SIFATIDA.....	298
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:
Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:
Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRIY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich
falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna
sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutaevna
sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna
sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna
sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna
sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich
sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatnovna
O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna
O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon ugli
O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li
O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)